

Mirela PANDELICĂ

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Curriculumul opțional pentru cursul Autocunoaștere și autodeterminare

Rezumat: Articolul prezintă un model de curriculumul opțional pentru cursul „Autocunoaștere și autodeterminare”, organizat pe module, fiecare urmărind dezvoltarea unui atribut psihic, considerat responsabil pentru creșterea motivației pentru învățare. Teoria pe care s-a bazat proiectarea este teoria autodeterminării, cu accent pe cele trei nevoi: auto-

nomie, competență și relație. În cadrul disciplinei, nevoia de autonomie a fost dezvoltată prin activități care au vizat autonomia cognitivă, comportamentală, emoțională și valorică; competența a fost tradusă în termeni de autocunoaștere a Sinelei și dezvoltarea Sinelei fizic și cognitiv autentic, exprimarea emoțiilor și trăirilor care vizează Sinele emoțional, precum și o percepție realistă asupra potențialului academic exprimat prin Sinele școlar și prospectiv; nevoia de relație s-a centrat pe activități care permit contacte metaforice prin intermediul cărora elevul devine autentic, mai curajos și implicat; autodeterminarea a urmărit dezvoltarea atenției elevilor atât în exterior, la lecții, cât și spre interior, la nevoile, gândurile și emoțiile lor.

Cuvinte-cheie: curriculum opțional, motivația învățării, adolescent, autodeterminare.

Abstract: The article presents a model for an optional curriculum for the Self-knowledge and Self-determination course, organized by modules, each of them aiming to achieve a psychological feature considered to be responsible for improving learning motivation. The project is based on the self-determination theory, emphasizing the three needs: autonomy, competence, and relation. Within the subject the need for autonomy was developed through activities that aimed for cognitive, behavioral, emotional, and value-related autonomy; competence was translated in terms of self-knowledge and development of the physical Self and the authentic Self, by expressing the emotions and feelings that aim at the emotional Self, and also a realistic perception of the academic potential expressed through the school Self and the prospective Self; the need for relation was centered on activities that allow metaphorical contacts through which the student becomes more authentic, courageous, and involved; self-determination has followed the development of the students' attention both to the exterior, towards their lessons, and to the interior, towards their needs, thoughts, and emotions.

Keywords: optional curriculum, learning motivation, teenager, self-determination.

Pornind de la teoria autodeterminării, care identifică trei nevoi principale resimțite de adolescent – autonomie, competență și relație, am conceput o programă opțională care are la bază tehnicile expresiv-creative folosite în psihoterapia umanist-experiențialistă sau în cadrul activităților desfășurate cu copiii de vârstă mică [4].

Nevoia de autonomie am concretizat-o în activități care presupun dezvoltarea autonomiei cognitive, comportamentale, emoționale și valorice, în timp ce competența am tradus-o în termeni de autocunoaștere a Sinelei, aceasta fiind concretizată în dezvoltarea Sinelei fizic și cognitiv autentic, exprimarea emoțiilor și trăirilor care vizează Sinele emoțional, precum și o percepție realistă asupra potențialului academic exprimat prin Sinele școlar și de perspectivă [2]. Nevoia de relație se concretizează prin activitățile desfășurate cu ajutorul tehnicilor expresiv-creative, care permit contacte metaforice prin intermediul cărora elevul devine autentic, mai curajos și mai implicat.

Un alt concept care intervine, de cele mai multe ori, prin blocarea percepției competenței în raport cu anumite sarcini este anxietatea școlară, care, frecvent, apare în momentul testării elevului. În acest sens, dezvoltarea gândirii divergente joacă un rol important în abordarea obstacolelor de natură cognitivă și emoțională. În vederea creșterii autodeterminării, este imperios necesar să dezvoltăm atenția elevului atât în exterior – mai bine spus, spre lecții, cât și spre interior, spre nevoile, gândurile și emoțiile acestuia. Astfel, prin intermediul tehnicilor expresiv-creative, îl ajutăm pe elev să trăiască în prezent.

Curriculumul pentru această disciplină opțională face parte din aria curriculară *Om și societate și Consiliere și orientare*, se adresează elevilor de liceu, filiera teoretică, clasa a-XI-a, timpul alocat fiind de 1 oră/săptămână, pe durata unui an școlar. De asemenea, programa răspunde finalităților procesului educațional, formulate în Legea educației naționale nr. 1/2011 din România, cu modificările și completările ulterioare, în vederea creșterii motivației pentru învățare, a dezvoltării personalității în acord cu propriile nevoi [8].

Pentru colectarea datelor, s-a recurs la metode pre-

cum utilizarea bazei de date a motoarelor de căutare online pentru selectarea unor lucrări de actualitate cu privire la motivația învățării, s-a consultat legislația și curriculumul pentru învățământul liceal din România, au fost identificate documente relevante ca urmare a căutărilor unor publicații incluse în baza de date academică, au fost analizate referințele citate în anumite publicații întâlnite în procesul de cercetare, au fost consultate reviste de specialitate.

Curriculumul propus este justificat de: scăderea motivației pentru învățare și a autodeterminării la elevii de liceu; nevoia de autonomie, relație și competență resimțite în această etapă de vârstă, care contribuie la creșterea autodeterminării; creșterea anxietății în raport cu testele după perioada pandemiei; scăderea atenției la orele de curs; în clasa a XII-a elevul trebuie să aibă un nivel crescut al autodeterminării și motivației pentru învățare, deoarece trebuie să fie capabil să depună un efort academic intens și continuu.

Cercetarea realizată de V. Robu susține următoarele: contrar datelor raportate pentru alte eșantioane de adolescenți români, atât pentru ambele dimensiuni ale anxietății în situațiile de testare specifice activității școlare, cât și pentru scorul global, elevii de clasa a XI-a pe care i-a investigat autorul au obținut medii semnificativ mai ridicate decât mediile înregistrate în rândul elevilor de clasa a IX-a și în subșantionul elevilor [7].

Opționalul vine în sprijinul susținerii competențelor-cheie ale profilului de formare pentru absolventul de liceu, descris în documentul *Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național*, urmărind competența-cheie *Competență personală, socială și de a învăța să înveți*, și presupune reflectarea asupra propriei persoane, gestionarea eficientă a timpului și a informației, capacitatea de a lucra în mod constructiv cu ceilalți, reziliența și managementul propriei învățări și al carierei. Totodată, se referă la capacitatea de a face față incertitudinilor și complexității, a învăța să înveți, a susține propria stare de bine fizică și emoțională, a menține sănătatea fizică și mentală, a empatiza și a gestiona conflicte într-un context incluziv [6].

Opționalul *Autocunoaștere și autodeterminare* a fost întocmit în concordanță cu prevederile programei opționalului la nivel național, ținându-se cont de complementaritatea conținuturilor, armonizarea valorilor și atitudinilor, punerea în practică a sugestiilor metodologice, evaluarea realistă a potențialului psihic individual, întru adoptarea unor strategii care să faciliteze învățarea, practic dezvoltarea, fiind organizat pe module [5].

Deși curriculumul este centrat pe competențe, principiile psihoterapiei umanist-experiențialiste completează tabloul prin centrarea pe elev, datorită tehnicilor expresiv-creative puse în scenă. Prin intermediul acestei abordări, suportul devine „facilitator de experiențe de viață, de construire a sensului, în care fiecare își găsește drumul dezvoltării sale” [3, p. 74].

Competențe generale:

1. Explorarea resurselor personale care influențează planificarea obiectivelor personale, stabilirea nivelului de aspirație, utilizarea adecvată a informațiilor în propria activitate pentru obținerea succesului;
2. Aplicarea unor strategii pentru rezolvarea de situații-problemă, precum și în analiza posibilităților personale de dezvoltare;
3. Cooperarea cu ceilalți în rezolvarea unor probleme teoretice și practice, în cadrul diferitelor grupuri; integrarea abilităților de interrelaționare în vederea dezvoltării personale.
4. Structurarea unui set de atitudini și comportamente în acord cu propriile trebuințe, care să susțină autodeterminarea în învățare.

Valori și atitudini:

Afirmarea liberă a personalității – dezvoltarea autonomiei; relaționarea pozitivă cu ceilalți; dezvoltarea încrederii în sine, a competenței și a autodeterminării; valorificarea optimă și creativă a propriului potențial, prin atenția alocată sieși și altora; creșterea motivației pentru învățare.

Evaluarea:

Evaluarea trebuie să ia forma autoevaluării activ-participative, evitându-se judecățile de valoare.

Sugestii metodologice:

Prezentul curriculum este un instrument de lucru care se adresează profesorilor ce predau discipline socioumane sau consilierilor școlari, fiind conceput în așa fel încât să le permită să orienteze elevii spre autocunoaștere și comunicare; să promoveze identificarea de către fiecare elev a propriilor nevoi și valori, în acord cu sine; să-și manifeste creativitatea în adecvarea demersurilor didactice la particularitățile fiecărui elev cu care lucrează, evitând judecățile de valoare, criticile, raportarea la alții.

Competențe specifice și unități de conținut:

Competențe specifice	Conținuturi
<p>1.1. Analizarea mecanismelor psihice implicate în dezvoltarea unei personalități în acord cu propriile nevoi și implicațiile acestora în creșterea motivației pentru învățare;</p> <p>2.1. Proiectarea idealului de viață a obiectivelor în acord cu propriile nevoi și evaluarea rațională a obstacolelor care stau în calea atingerii obiectivelor conștient stabilite;</p> <p>4.1. Identificarea disponibilității din punct de vedere psihologic, atitudinal și aptitudinal responsabile pentru propria performanță.</p>	<p>I. Sinele și acceptarea necondiționată a propriei persoane</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinele cognitiv – identificarea nevoilor reale; 2. Sinele fizic – identificarea propriilor caracteristici fizice în contextul propriu de dezvoltare; 3. Sinele emoțional – exprimarea emoțiilor și trăirilor într-o manieră responsabilă și relaxată; 4. Sinele prospectiv – proiectarea și anticiparea evenimentelor viitoare.
<p>1.2. Identificarea valorilor legate de carieră și conștientizarea importanței acestora în cadrul activităților de învățare;</p> <p>2.2. Aplicarea unor strategii de autocontrol emoțional și comportamental în acord cu sine;</p> <p>4.2. Dezvoltarea unei atitudini pozitive vizavi de sine prin punerea în acord a cognitivului cu emoționalul.</p>	<p>II. Autonomia personală</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autonomia valorică; 2. Autonomia comportamentală; 3. Autonomia emoțională; 4. Autonomia cognitivă.

<p>1.3 Identificarea unor modalități de comunicare eficiente în ceea ce privește exprimarea nevoilor; 3.3. Exersarea unor abilități de comunicare care să permită raportarea corectă atât la propria persoană, cât și la alții; 4.3 Dezvoltarea unei atitudini pozitive vizavi de alții, prin dezvoltarea unui stil de comunicare autentic.</p>	<p>III. Relații sociale, sinele social, comunicarea asertivă</p>
<p>1.4. Identificarea unor noi perspective de abordare a problemelor; 2.4. Educarea/dezvoltarea creativității și aplicarea comportamentului creativ în cadrul activității de învățare; 3.4. Aplicarea unor strategii de autocontrol în vederea depășirii obstacolelor cognitive sau emoționale apărute în calea demersului rezolutiv al unei probleme; 4.4. Formarea unei atitudini unificatoare a Sinelui cu Eul în abordarea problemelor.</p>	<p>IV. Sinele școlar – identificarea propriului potențial academic și creionarea unui profil în acord cu propriul potențial</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anxietatea școlară. Anxietatea la teste – Sinele cognitiv și emoțional; – Creativitatea și găsirea de soluții –gândirea divergentă și gândirea convergentă.
<p>1.5. Identificarea factorilor responsabili în crearea de bariere la nivelul atenției interne/externe; 2.5. Educarea atenției externe/interne în funcție de context și mobilizarea din punctul de vedere al efortului voluntar spre dirijarea atenției pe direcția obiectivelor conștient stabilite; 3.5. Dezvoltarea abilităților de raportare la alții, prin gestionarea corectă a atenției interne/externe.</p>	<p>V. Atenția internă/externă</p> <ul style="list-style-type: none"> – Temperamentul; – Atenția în timpul orelor.

Strategiile didactice se axează pe rezolvarea de aplicații care să permită, pe de o parte, exersarea unor mecanisme psihice neantrenate suficient, deblocarea emoțională, construirea unor exemple pentru noțiunile însușite, care să încurajeze insightul, iar pe de altă parte, rezolvarea unor situații-problemă prin intermediul tehnicilor expresiv-creative.

În concluzie: Curriculumul opțional este conceput pentru a răspunde nevoilor reale ale elevilor, învățarea reprezentând obiectivul major care trebuie atins în vederea realizării personale, aceasta fiind considerată o nevoie general-umană. Considerăm că este important ca absolventul de liceu să manifeste o atitudine pozitivă față de învățare, dar și responsabilitate pentru consecințele alegerilor pe care le face în această perioadă de viață, dezvoltându-se ca o persoană competentă, autonomă, capabilă să dezvolte relații sănătoase cu ceilalți.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cuciureanu M. (coord.) Motivația elevilor și învățarea. Institutul de Științe ale Educației, 2015.
2. Dumulescu D., Necula C.V. Autonomie, competență și relaționare în învățare. În: Research and Education, nr. 3, aprilie 2019, pp. 20-26. Pe: https://researchandeducation.ro/wp-content/uploads/2021/08/Daniela_Dumulescu_Constantin_Valer_Necula_Autonomie_competenta_si_relationare_in_invatare_REd_nr3_var_rom_cu_logo.pdf
3. Guțu Vl. (coord.) Psihopedagogia centrată pe copil. Chișinău: CEP USM, 2008. 176 p.
4. Ionescu D. Dezvoltări ale modelului concordanței cu sine în stabilirea scopurilor în context clinic. Teză de doctorat. Pe: https://www.psih.uaic.ro/wpcontent/uploads/activ/III_doctorat/teze/2017-09-21_Ionescu/Ionescu_Daniela-rezumat_teza.pdf
5. Ordinul nr. 3.238 din 5 februarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii. Pe: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/237566> (Accesat la 20.01.2024).
6. Palade E. (coord.) Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea curriculumului național. București: s.n., 2020. Pe: <https://isj.vs.edu.ro/download/Repere-pentru-proiectarea-actualizarea-si-evaluarea-curriculumului-national-Cadrul-de-referinta-al-curriculumului-national-ISBN1.pdf> (Accesat la 20.01.2024).
7. Robu V. Psihologia anxietății față de testări și examene. Repere teoretice și aplicații. Iași: Performantica, 2011. 322 p.
8. <https://programe.ise.ro> (Accesat la 20.01.2024).